

GREENDIVING

Proxecto Green Diving

Módulo 6: A cultura oceánica impulsa
escolas de FP marítima, verdes e
sostibles

INOVA+

Funded by the
European Union

ÍNDICE DO CURSO

- Importancia e impacto do océano
- Cultura oceánica
- Economía azul: sectores e carreiras azuis
- Iniciativas europeas: pactos, programas e fondos.
- Escolas azuis–Actividade práctica

RESULTADOS DE APRENDIZAXE

- Comprender o impacto e a influencia do océano na sociedade.
- Mellorar as capacidades de investigación sobre pactos, proxectos e oportunidades de financiamento en Europa.
- Coñecer o concepto de economía azul e as oportunidades de carreiras azuis relacionadas con diferentes campos marítimos.
- Coñecer o impacto das competencias verdes e sostibles na mellora da percepción pública e o atractivo do sector marítimo.

Importancia e impacto do oceano

Importancia do oceano

- O oceano cobre o 70% do planeta Terra e é o seu sistema de suporte. Ademais, o oceano desempeña un **papel importante na existencia e a substancia humanas** ao regular o clima, xerar osíxeno, alimentar aos seres humanos e proporcionar medios de vida.
- Por tanto, a súa vitalidade é crucial para a vida en xeral, como veremos nas próximas diapositivas.

Efectos e produtos destacados producidos polo océano:

Enerxía:

As mareas, as ondas, as correntes e os gradientes de salinidade poden producir enerxía fiable, sostible e rendible. Segundo Ocean Energy Systems (OES), **"a enerxía das ondas do océano é unha forma de enerxía solar concentrada que se transfire a través de complexas interaccións entre o vento e as ondas. Os efectos da variación da temperatura terrestre debida ao quecemento solar, combinados con multitude de fenómenos atmosféricos, xeran correntes de vento a escala mundial. A xeración, propagación e dirección das ondas oceánicas están directamente relacionadas con estas correntes de vento"**.

Con todo, aínda é necesario avanzar cientificamente no deseño e validación dos dispositivos de enerxía oceánica, o equilibrio de planta, a loxística, as operacións mariñas, a integración no sistema enerxético e as ferramentas de modelización. **Ademais, faltan coñecementos sobre as consecuencias reais dos dispositivos no medio ambiente (Comisión Europea, s.d.)**.

Efectos e produtos destacados producidos polo océano:

Energía – As principais fontes de enerxía oceánica son:

(Fonte: [OES – Ocean Energy Systems](#))

Efectos e produtos destacados producidos polo océano:

Subsistencia:

Cunha ampla gama de produtos mariños, peces, crustáceos e outras especies comestibles, o océano proporciona o 16% de toda a proteína animal que se consome no mundo. Segundo a Organización das Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación, o sodio, o calcio, o iodo e o magnesio forman parte dos nutrientes máis importantes que se atopan nos alimentos que proporciona o océano.

O Foro Económico Mundial (2019) afirma que se o océano se xestionase adecuadamente podería ser o enfoque máis sostible para alimentar á crecente poboación humana do planeta.

Efectos e produtos destacados producidos polo océano:

Regula o clima

O océano desempeña un importante papel como maior captador de enerxía solar. Ao ocupar máis do 70% pode absorber grandes cantidades de calor sen aumentar a súa temperatura, e por iso o océano é crucial para a estabilización do sistema climático da Terra. Ademais, as nubes, o vapor de auga e os gases de efecto invernadoiro envían a calor que absorberon, e parte desa enerxía térmica entra no océano. As ondas, as mareas e as correntes mesturan constantemente o océano, trasladando a calor de latitudes máis cálidas a latitudes máis frías e a niveis máis profundos. Con todo, a calor non desaparece do océano e a enerxía recollida, co tempo, volve á Terra a través das placas de xeo, evaporando a auga, requeitando a atmosfera, etc.

É importante destacar que se o océano absorbe máis calor do que libera, o seu contido calórico aumenta, o que pode afectar o clima mundial ([Fleming, 2019](#)).

Efectos e produtos destacados producidos polo océano:

Produce osíxeno e absorbe dióxido de carbono.

O osíxeno que respiramos procede de diferentes fontes, e é común pensar que a maior parte do osíxeno provén dos bosques, pero, en realidade, a maior parte do noso aire respirable procede dos océanos do mundo, concretamente dos fotosintetizadores mariños: o fitoplancto e as algas. **"Ambos utilizan o dióxido de carbono, a auga e a enerxía do sol para alimentarse, liberando osíxeno no proceso. Noutras palabras, fan a fotosíntese. E fano no océano"** (Morsink, 2017).

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-NC-ND](#)

Efectos e produtos destacados producidos polo océano:

Produce osíxeno e absorbe dióxido de carbono.

Accede ao vídeo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=grmmbbhcu_q&t=*75s

Efectos e produtos destacados producidos polo océano:

Propiedades terapéuticas

A cor do océano e a presenza de ións positivos teñen a poderosa capacidade de reducir a tensión producindo un efecto calmante na mente humana. Segundo Nichols (2015), estar dentro, baixo, en ou cerca da auga déixate máis tranquilo. De aí que "**mente azul**" sexa o termo para describir a paz asociada á auga, en contraste con "**mente vermella**", que a doutora en neurociencia Catherine Franssen, describe como "subidón nervioso, caracterizado por tensión, ansiedade, medo e quizais mesmo algo de ira e desesperación." (Nichols, 2015). Nese sentido, moitos deportes acuáticos tamén desenvolven un papel importante na saúde e o benestar das persoas.

Importancia do océano

- A pesar da relevancia do océano, algunhas actividades humanas, o cambio climático e mesmo a falta de concienciación en técnicas oceánicas sostibles están a ameazar a súa existencia e socavando os seus beneficios([Fleming, 2019](#)).
- Segundo o Programa das Nacións Unidas para o Medio Ambiente, cada ano chegan aos océanos do mundo uns 8 millóns de toneladas de residuos plásticos. Ademais, "o cambio climático está a danar os arrecifes de coral e outros ecosistemas clave; a sobrepesca ameaza a estabilidade das poboacións de peces; a contaminación por nutrientes contribúe á creación de zonas mortas; e case o 80% das augas residuais do mundo vértense sen tratar".([Programa ambiental da ONU, 2017](#)).

Que sabes ata o de agora ?

1. Cales son as principais fontes de enerxía?
2. Nomea tres formas de concienciación da importancia do océano.

Completa a frase:

3. O océano cobre _____ do planeta Terra e é o seu _____

A black and white photograph of ocean waves crashing against dark, jagged rocks. The water is turbulent, with white foam from the breaking waves contrasting sharply with the dark sea and rocks. The overall mood is powerful and dynamic.

Cultura oceánica

Cultura oceánica (módulo 5)

Nos últimos anos aumentou o intercambio público de coñecementos sobre o océano, o que resultou fundamental para reducir as accións inadecuadas contra o medio ambiente e o océano. En consecuencia, xurdiu o concepto de “cultura oceánica” como “unha comprensión da influencia do océano en ti e da túa influencia no océano”. [\(UNESCO, 2021\)](#).

O propio concepto adquiriu relevancia internacional e é importante no campo da Educación Sostible, especialmente no ámbito marítimo, ao conectar a promoción da protección e a xestión sostible das nosas prezadas contornas mariñas e costeiras.

Cultura oceánica

A definición e implementación de Cultura Oceánica apoia a consecución da Axenda 2030 de Desenvolvemento Sostible, especialmente o **Obxectivo 14**, a vida submarina.

Cultura oceánica

Ligazón ao vídeo: <https://www.youtube.com/watch?v=8etfvl4biy>

ECONOMÍA AZUL?

1. Tenta definir a Economía azul.
2. Nomea catro sectores relacionados coa Economía azul.
3. Propón dúas iniciativas que fagan máis atractiva á Economía azul para os mozos.

Economía azul

Economía azul

Como xa se dixo, o mar proporciona diferentes produtos e medios de vida, o que conleva un enorme impacto na economía e a ese fenómeno denomínaselle "Economía azul".

O representante das [Nacións Unidas](#) definiu a Economía azul como:

“unha economía que comprende unha serie de sectores económicos e políticas conexas que, en conxunto, determinan se o uso dos recursos oceánicos é sostible”

Economía azul

O Fondo Mundial para a Natureza (WWF) en 2015 ([Concepto de Escola azul, 2019](#)) confirma que a Economía azul por definición debe contribuir a:

- Seguridade alimentaria e erradicación da pobreza.
- Protexer a diversidade, a produtividade, a resiliencia e o valor intrínseco dos ecosistemas mariños.
- Basearse en tecnoloxías limpas, enerxías renovables e fluxos de materiais circulares para garantir a estabilidade económica e social ao longo do tempo, respectando os límites do planeta.
- Estar guiados publicamente dentro dun proceso inclusivo, responsable, transparente, adaptativo, innovador, proactivo, holístico, intersectorial e a longo prazo.

Economía azul

A economía azul inclúe os seguintes sectores:

- Baseados no mar, como a **pesca** e a acuicultura, o petróleo e o gas en alta mar, a enerxía eólica mariña, a enerxía oceánica, a desalinización, o transporte marítimo e o turismo costeiro.
- Relacionados co mar, como a **elaboración de produtos do mar**, a biotecnoloxía mariña, a construción e reparación naval, as actividades portuarias, a comunicación, o equipamento, os seguros marítimos e a vixilancia marítima.
- Tamén inclúe as partes do **sector público con responsabilidades costeiras e oceánicas**, como a defensa nacional, a garda costeira, a protección do medio ambiente e a educación e investigación mariñas.

Sectores da economía azul

- Para considerarse parte da economía azul, as actividades deben ([Concepto de Escola azul, 2019](#)):
 - **Proporcionar beneficios sociais e económicos** ás xeracións presentes e futuras;
 - **Restaurar, protexer e manter** a diversidade, a produtividade, a resiliencia, as funcións esenciais e o valor intrínseco dos ecosistemas mariños;
 - **Basearse en tecnoloxías limpas,** enerxías renovables e fluxos circulares de materiais que reduzan os residuos e fomenten a reciclaxe de materiais.

WHAT IS THE BLUE ECONOMY?

All economic activities related to oceans, seas and coasts. Blue economy covers a wide range of interlinked established and emerging sectors.

Sectores da economía azul

A Economía Azul ten dous sectores principais: os **sectores establecidos** e os **emerxentes**. Segundo os informes económicos sobre a economía azul da UE, ambos os sectores cambiaron e desenvolvéronse nos últimos anos grazas ao aumento dos coñecementos e da tecnoloxía.

Economía azul – Sectores establecidos

- Segundo o [Informe sobre Economía azul de 2022](#), os sectores establecidos e os sub-sectores da Economía azul son:

Sector	Sub-sector
Recursos mariños vivos	Producción primaria
	Procesamento de produtos pesqueiros
	Distribución de produtos pesqueiros
Recursos mariños non vivos	Petróleo e gas
	Outros minerais
	Actividades de apoio
Enerxía renovable mariña	Enerxía eólica mariña
Actividades portuarias	Carga e almacenamento
	Proxectos portuarios e acuáticos
Construción e reparación naval	Construción naval
	Equipos e maquinaria
Transporte marítimo	Transporte de pasaxeiros
	Transporte de carga
	Servizos de transporte
Turismo costeiro	Aloxamento
	Transporte
	Outros gastos

Fonte: *Elaboración propia.*

Le o informe [aquí](#)

Economía azul – Sectores emerxentes

Os sectores emerxentes tamén foron cambiando nos últimos anos, e corresponden a sectores **emerxentes e innovadores que aínda non están maduros ou sobre os que non hai suficientes datos de dominio público:**

- Enerxía oceánica
- Biotecnoloxía azul
- Desalinización
- Defensa, seguridade e vixilancia marítima
- Investigación e Innovación
- Infraestruturas

Economía azul – Sectores emerxentes

É importante destacar que os novos campos e oportunidades laborais están principalmente centrados en evitar a degradación do océano e asegurar un uso **responsable dos seus recursos**, o cal é sumamente importante. Segundo Juan Vidal, "a sostibilidade é unha obrigaón e un fío transversal nas estratexias de todos os sectores relacionados coa economía azul. Algo que é esencial para promover un crecemento inclusivo e real".

Segundo o coordinador do Proxecto Atlazul de CEIMAR, **todas as áreas azuis comparten un denominador común: a innovación e o desenvolvemento de novos produtos**. "Isto xa está a demandar unha maior especialización, ao mesmo tempo que abre novos espazos para o crecemento e o emprego", sinala.

Carreiras azuis

Tal e como se expuxo, dentro da Economía Azul tamén se inclúe un conxunto de oportunidades laborais tamén coñecidas como "**Carreiras Azuis**", que son moi importantes para o crecemento económico da sociedade. De momento , o ['Informe da UE sobre Economía azul 2021'](#) da Comisión Europea explica que os sectores máis consolidados empregan directamente a 4,5 millóns de persoas e espérase que a cifra se duplique para 2030 (["Potencial de emprego da Economía azul en Europa " 2021](#)).

Carreiras azuis

Algúns exemplos de sectores e oportunidades laborais:

Turismo costeiro

- Vixilante de praia
- Cocinero ou persoal de restaurante
- Instrutor de deportes acuáticos
- Mantemento de embarcacións
- Servizos de reparación/limpeza

Pesca

- Pescador
- Capitán de barco pesqueiro
- Comercializador de marisco
- Científico mariño
- Biólogo pesqueiro
- Observador mariño
- Técnicos de pesca

Acuicultura

- Técnico de piscifactoría
- Director de piscifactoría
- Enxeñeiro de acuicultura
- Técnico de críadeiros.
- Técnico en sanidade piscícola

Energía oceánica

- Traballadores da construción
- Mecánicos
- Traballadores de mantemento
- Electricistas e técnicos
- Persoal de seguridade
- Investigador
- Asesor de información enerxética

Carreiras azuis

Algúns exemplos de sectores e oportunidades laborais:

• Biotecnoloxía Mariña

- Zoólogo
- Biólogo da fauna salvaxe
- Microbiólogo
- Traballador en granxas mariñas
- Asesores xenéticos

• Mantemento en construción naval

- Arquitecto naval
- Deseñador
- Modelador de tecidos e materiais
- Aprovisionamento de materiais
- Enxeñeiro de fontanería

• Transporte marítimo

- Mecánico de barcos
- Xestión de portos deportivos
- Analista económico
- Capitán ou tripulación de iate
- Vendas e marketing
- Servizo de persoal

Carreiras azuis- Retos

- É posible comprender que a economía azul está a crecer rapidamente e que a necesidade dunha man de obra ben preparada empeza a ser un problema para o sector marítimo.
- Aínda que, segundo os gráficos das diapositivas anteriores, as ofertas son numericamente elevadas e diversificadas, **o sector azul parece non ser o suficientemente atractivo para a mocidade, especialmente para as persoas coas habilidades e perfís requiridos para as carreiras e negocios marítimos.**

“O emprego nas industrias oceánicas duplicarase con fartura entre 2010 e 2030, ata alcanzar os 40 millóns de persoas. O maior crecemento do emprego prevese na acuicultura mariña, a transformación do peixe, a enerxía eólica mariña e as actividades portuarias.”
(Iniciativa oceánica, 2022).

Carreiras azuis - Retos

Alguns países de todo o mundo xa están a mostrar dificultades para atraer á mocidade á pesca artesanal e compensar as carencias existentes nas oportunidades nacionais dentro das carreiras azuis ([Iniciativa oceánica mundial, 2022](#)).

É importante motivar ás xeracións novas para que consideren as Carreiras azuis como unha opción profesional e un campo importante non só para o mar, senón para o crecemento económico das diferentes sociedades e para iso pódense poñer en marcha moitas iniciativas, actividades e proxectos a nivel educativo, social e profesional.

É moi difícil para os pescadores atraer aos seus fillos, ou ao fillo de calquera outra persoa, para que entren. (Iniciativa oceánica mundial, 2022)

Assunção Cristas: Directora de práctica ambiental en VdA Legal Partners en Lisboa.

Ás grandes empresas marítimas cústalles atraer e reter aos novos talentos. (Iniciativa oceánica mundial, 2022).

Wietse van der Werf:
Fundador e director executivo do Sexa Ranger Service

Iniciativas europeas: pactos, programas e fondos

Iniciativas europeas: pactos, programas e fondos

O mar converteuse nunha importante prioridade mundial e a forza, a determinación e o investimento das ONG, as PEME, os responsables políticos e outras institucións de todo o mundo son relevantes para a valorización dos asuntos marítimos. Por esta razón, a Comisión Europea deu prioridade ao campo da Economía Azul e as Carreiras Azuis entre os seus investimentos e iniciativas.

Iniciativas europeas

- Tras comprender a relevancia e o impacto social, económico e sanitario do océano, espérase que iniciativas, medidas políticas e proxectos promovan a cultura oceánica e protexan a vulnerabilidade do océano fomentando prácticas e valores sostibles nos distintos países..
- Por iso, a UE puxo en marcha políticas e normativas integrais para protexer o medio mariño e garantir o desenvolvemento sostible da economía azul, no marco do:

Pacto Verde Europeo

Incluindo a Política Pesqueira Común e as Políticas Marítimas.

Iniciativas europeas

- Así mesmo, a Comisión Europea definiu un conxunto de estratexias relevantes enmarcadas na promoción de recursos e ferramentas educativas cualificadas do ámbito marítimo, en diferentes niveis educativos, mediante o desenvolvemento de cursos breves de aprendizaxe sobre competencias para a transición verde, como as microcredenciais. Cabe subliñar que estes esforzos tamén están en consonancia coa nova, [Axenda europea de capacidades](#) cuxo obxectivo é axudar ás empresas e ás persoas para adaptarse aos procesos dixitalizados e ás novas tecnoloxías a través da mellora e a reciclaxe das cualificacións.

[Imaxe](#) de autor descoñecido baixo licenza de CC [*BY-SA](#)

Iniciativas europeas importantes: Pacto Verde

- Por exemplo , pódense destacar algúns acordos implementados:
- O Pacto verde europeo, aprobado en 2020, que se centra no crecemento económico europeo baseado no aproveitamento dos recursos e pretende minimizar os gases de efecto invernadoiro para 2050. O acordo pretende:
 1. Reducir as emisións da industria, os transportes e outros sectores
 2. Crear fondos da UE para apoiar aos fogares na transición ecolóxica
 3. Impulsar a economía circular
 4. Crear unha produción alimentaria sostible
 5. Preservar a biodiversidade
 6. Financiar a transición verde

A Economía Azul tamén se enmarca en Pacto verde europeo, debido á relevancia do ámbito marítimo, especialmente polo impacto do cambio climático e as emisións de gases na devastación dos océanos que poñen en perigo a todas as persoas que viven preto desas zonas.

Iniciativas europeas importantes

- **Pódense destacar outros acordos relevantes:**
- A Comisión Europea lanzou un novo enfoque para unha economía azul sostible na UE, unha comunicación que establece unha axenda detallada para a economía azul, incluído o obxectivo de garantir a produción de alimentos sostible.
- As directrices estratéxicas europeas para unha acuicultura máis sostible e competitiva na UE para o período 2021-2030, adoptadas agora pola Comisión Europea, teñen como obxectivo contribuír a garantir a produción de alimentos sostible mediante o crecemento da acuicultura sostible na UE.

Iniciativas europeas importantes: programas e fondos

- Consortio para unha economía azul sostible: un consorcio co-financiado polo programa Horizonte Europa. Espérase que os investimentos previstos ao longo de 7 anos alcancen os 450 millóns de euros. Constitúe unha rede de 60 institucións asociadas de 25 países e a Comisión Europea que permite un esforzo sen precedentes para poñer en común os investimentos en investigación e innovación e aliñar os programas nacionais a escala paneuropea, tendo en conta a dimensión das conchas marítimas (Mediterráneo, Mar Negro, Báltico e Mar do Norte) e do Océano Atlántico.
- O consorcio contribuirá aos obxectivos da Misión Océanos e Augas, impulsando a transformación cara a unha economía azul climáticamente neutra, sostible, produtiva e competitiva de aquí a 2030, á vez que se crean e apoian as condicións para un océano saudable para as persoas para 2050.

Iniciativas europeas importantes: programas e fondos

O desenvolvemento do programa para o Fondo europeo marítimo, para a pesca e a acuicultura (EMFAF), esténdese de 2021 a 2027 e apoia a Política Pesqueira Común (PPC) da UE, a política marítima da UE e a axenda da UE para a gobernanza internacional dos océanos. O fondo:

- ❖ Axuda aos pescadores en transición cara unha pesca sostible
- ❖ Apoia ás comunidades costeiras na diversificación das súas economías, financia proxectos que crean novos empregos e melloran a calidade de vida nas costas europeas
- ❖ Apoia o desenvolvemento dunha acuicultura sostible
- ❖ Apoia a aplicación da política marítima
- ❖ O novo EMFAF apoia especialmente a pesca costeira de baixura, os pescadores novos e as rexións ultraperiféricas, así como o fomento da acuicultura sostible. Tamén pretende facilitar aos solicitantes o acceso ao financiamento, mellorando ao mesmo tempo os resultados.

Iniciativas europeas importantes: programas e fondos

- Por exemplo, dentro do EMFAF, desenvolveuse a convocatoria Carreiras azuis para unha economía azul sostible (data límite: xaneiro 2023). A convocatoria pretendía contribuír ao desenvolvemento da próxima xeración de competencias azuis e ofrecer oportunidades para carreiras marítimas atractivas e sostibles.
- O obxectivo era desenvolver as competencias necesarias para apoiar as iniciativas do Pacto verde europeo que promoven unha economía azul sostible, por exemplo, a estratexia “*Da granxa á mesa*”, a estratexia de Economía azul sostible, a estratexia europea de enerxía renovable en alta mar, a estratexia de biodiversidade e o Plan de Acción de Economía Circular (CEAP).

Puntos chave do módulo 6:

- O océano é fundamental para a vida na Terra, xa que proporciona enerxía, alimentos, osíxeno e propiedades terapéuticas.
- A cultura oceánica enmárcase no obxectivo de desenvolvemento sostible nº 14: A vida submarina
- O Océano ten un impacto económico positivo na sociedade: Economía Azul e Carreiras Azuis
- As Carreiras Azuis conducen ao crecemento económico da sociedade e inclúen diferentes campos: turismo costeiro, pesca, acuicultura, enerxía oceánica, biotecnoloxía mariña, mantemento e construción naval e transporte marítimo.
- Europa está a investir na cultura oceánica a través da implementación e investimento de pactos, proxectos e fondos, que promoven a educación, as oportunidades laborais e pretende aumentar o atractivo das carreiras azuis entre os mozos.

Que aprendiches ata o de agora ?

1. Cales son os principais obxectivos do Pacto verde?
2. Nomea tres formas de concienciar sobre a importancia do océano.

Completa a frase:

A UE puxo en marcha políticas e normativas integrais para protexer o medio mariño e garantir o desenvolvemento sostible da economía azul, no marco de: _____ e _____

A pair of hands is shown holding a red string in a complex geometric pattern, likely a traditional string game. The string is looped around the fingers of both hands, creating a series of interconnected lines and shapes. The background is a blurred, light-colored surface. The text "Actividade práctica" is overlaid in the center of the image in a white, bold, sans-serif font.

Actividade práctica

Shape your future.
Little waves make a big ocean!

NETWORK OF EUROPEAN BLUE SCHOOLS

Proyectos europeos: Escolas azuis

Escolas azuis

- A rede de Escolas [Azuis Europeas](#) é unha iniciativa de EU4Ocean, a Coalición Oceánica Europea que conecta a diversas organizacións, proxectos e persoas que contribúen á cultura oceánica e á xestión sostible do océano. EU4Ocean é o lugar onde as novas ideas e as accións conxuntas cobran vida para lograr un cambio maior. Apoiada pola Comisión Europea, esta iniciativa integradora ascendente pretende unir as voces dos europeos para facer do océano unha preocupación común.
- O programa desafia ás escolas para [Atopar o azul](#) e explorar as súas conexións co océano, creando ao mesmo tempo redes por toda Europa. A Rede de Escolas Azuis Europeas é unha iniciativa da Comisión Europea, apoiada pola DG MARE e desenvolvida polos socios da coalición EU4Ocean.

Por que converterse nunha Escola azul europea?

- Os centros escolares que acepten o reto “Atopa o Azul” deberán identificar un tema relacionado cos océanos que sexa relevante para o seu alumnado e colaborar con eles para crear un Proxecto escolar.
- O obxectivo é facer do océano unha parte relevante do currículo escolar a través da aprendizaxe baseada en proxectos. A implicación do alumnado, a colaboración con outras organizacións e persoas relacionadas co océano e a creación dunha comunidade coa mesma paixón serán valores chave destes proxectos.
- Ao completar con éxito o reto “Atopa o Azul” , os centros escolares recibirán unha certificación de Escola Azul Europea.

Por que converterse nunha Escola azul europea?

Todas as Escolas Azuis Europeas certificadas pasan a formar parte da **Rede de Escolas Azuis Europeas**, onde profesorado e alumnado:

- ❖ Convértense en axentes do cambio para a sustentabilidade dos océanos;
- ❖ Comparten experiencias con profesorado e alumnado doutros centros;
- ❖ Conectan coa comunidade máis ampla de alfabetización oceánica

Como converterse nunha Escola azul europea?

Desenvolver un Proxecto con actividades interrelacionadas:

1. Un proxecto consiste en varias actividades complementarias baixo un tema central. O alumnado afonda en coñecementos e habilidades traballando durante un longo período de tempo para explorar e investigar un tema, pregunta ou problema oceánico.

Xerar un resultado claro:

2. A iniciativa anima aos estudantes a ser aprendices activos e desenvolver un produto, obxecto, evento ou servizo que se poida mostrar ou usar como ferramenta de comunicación. Sé enxeñoso e comeza a crear.

Implicar a todo o alumnado:

3. O alumnado desempeñan un papel activo en todas as fases do proxecto. O profesorado imparte a aprendizaxe e guía ao alumnado para que se convirtn en traballadores independentes, permitiéndolles demostrar o que saben facer.

Colaborar cun socio local:

4. O traballo colaborativo é a chave do éxito. Invita a un experto científico mariño, ONG, centro científico, empresa marítima e/ou organismo público que axude coa creación, execución e comunicación do proxecto. ¡Acude aos [miembros da Plataforma EU4Ocean](#) para atopar un socio!

Comunicar os resultados do proxecto:

5. Deixa que o alumnado mellore as súas habilidades comunicativas e se sintan mási comprometidos coa súa comunidade local, falando do proxecto de forma coherente e informada, comezando co seu propio entorno social.

Actividade práctica: Crea a túa proposta de Escola Azul

- Poñamos en práctica todo o aprendido ata o de agora e preparemos unha presentación ficticia para a iniciativa Escolas Azuis.
- [Aquí](#) podes atopar a plataforma oficial de presentación, que che ofrece a información necesaria e pódete inspirar para presentar un Proxecto no futuro.
- Nas seguintes diapositivas tes unha lista de datos que debes facilitar. Na seguinte sesión poderás presentar a túa proposta.

Actividade práctica: Crea a túa proposta de Escola Azul

1. Nome da escola
2. País
3. Conca marítima (Océano Atlántico, Mar Báltico, Mar Negro, Mar Mediterráneo, Mar do Norte).
4. Nome do proxecto
5. Resumo do Proxecto (Cales son os obxectivos? En que están a traballar? Cal é o seu enfoque?) (300 palabras)
6. Data de inicio e fin do proxecto.
7. Está vinculado aos plans de estudos ? (En caso afirmativo, define as
8. materias)
9. Identifica posibles socios para o proxecto (empresas local, municipios, ONG, outras escolas, museos, centros de investigación , universidades...)
10. Participará o profesorado?
11. Participará o alumnado?
12. Nivel educativo
13. Especifica a categoría do proxecto (Saúde e limpeza do océano; Alimentos mariños, Clima e océano, Biodiversidade, Cultura marítima, Outras...)

REFERENCIAS

Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries (European Commission), Joint Research Centre (European Commission), Addamo, A. M., Calvo Santos, A., Guillén, J., Neehus, S., Peralta Baptista, A., Quatrini, S., Telsnig, T., & Petrucco, G. (2022). *The EU blue economy report 2022*. Publications Office of the European Union. <https://data.europa.eu/doi/10.2771/793264>

Does the ocean produce oxygen? - Woods Hole Oceanographic Institution. (n.d.). <https://www.whoi.edu/>. Retrieved 18 May 2023, *from <https://www.whoi.edu/know-your-ocean/did-you-know/does-the-ocean-produce-oxygen/>

Employment potential of the blue economy in europe. (2021, November 4). *PierNext*. <https://piernext.portdebarcelona.cat/en/people/employment-potential-of-the-blue-economy-in-europe/>

European Commission. (2013). *EU, US, Canada *aunch Atlantic Ocean research alliance* [Text]. European Commission - European

European Commission. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_13_459

Fleming, S. (2019, August 29). *Here are 5 reasons why the ocean is so important*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/agenda/2019/08/here-are-5-reasons-why-the-ocean-is-so-important/>

Kastner, M. (n.d.). *Best jobs for water lovers*. Monster.com. Retrieved 16 May 2023, *from <https://www.monster.com/career-advice/article/jobs-for-water-lovers>

Morsink, K. (2017). *With Every Breath You Take, Thank the Ocean | Smithsonian Ocean*. Ocean: Find Your Blue. <https://ocean.si.edu/ocean-life/plankton/ever-breath-you-take-thank-ocean/>

Nichols, W. (2015). *Blue Mind*. Little brown books group. <https://healingwaves.org/je/blue-mind/>

Santoro, F. (Ed.). (2017). *Ocean literacy for all: A toolkit* ([revised in 2018]). Unesco, Unesco

Suzanne. (2018, January 4). 7 Reasons why the ocean is SO important. *The Oceanpreneur*. <https://www.theoceanpreneur.com/impact/ocean-education/seven-reasons-ocean-important/>

United Nations. (n.d.). *Blue Economy Definition*. Retrieved 18 May 2023, from https://www.un.org/regularprocess/sites/www.un.org.regularprocess/files/rok_part_2.pdf

UN Environment Programme. (2017, August 15). *Why do oceans and seas matter?* UNEP - UN Environment Programme. <http://www.unep.org/explore-topics/oceans-seas/why-do-oceans-and-seas-matter>

OES. (n.d.). *OES | Ocean Energy | What is Ocean Energy*. Retrieved 16 May 2023, from <https://www.ocean-energy-systems.org/ocean-energy/what-is-ocean-energy/>

wcl-admin. (2020, August 21). *The Ocean as a Remedy: 4 Ways It Improves Your Mental Health*. Diamond Cliff Resort & Spa. <https://www.diamondcliff.com/the-ocean-as-a-remedy-4-ways-it-improves-your-mental-health/>

GREENDIVING

CONSORCIO

INOVA+

O apoio da Comisión Europea para a produción desta publicación non constitúe un respaldo dos contidos, os cales reflicten unicamente as opinións dos autores, e a Comisión non pode ser considerada responsable por calquera uso que se faga da información contida na mesma. Número de Proxecto: 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Grazas!

Nome do Socio: Hannah Braz
Cargo: Project Manager
Entidade: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)